

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY PSIHOLOGIE EDUCAȚIONALĂ

CZU: 159.9.018:37.018.26:304.3-053.2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7360301>

CONSILIEREA PARENTALĂ – STRATEGIE DE DEZVOLTARE A COMPETENȚEI PENTRU MODUL SĂNĂTOS DE VIAȚĂ LA COPII

Mihaela BLÎNDUL

Republica Moldova

Consilierea este un proces complex ce cuprinde o arie largă de intervenții care impun o pregătire profesională de specialitate. Termenul „consiliere” descrie relația interumană de ajutor dintre o persoană specializată, consilierul, și o altă persoană care solicită asistență de specialitate, clientul. Relația dintre consilier și persoana consiliată este una de alianță, de participare și colaborare reciprocă. În acest sens, consilierea poate fi abordată ca fiind o formă de dezvoltare a competenței pentru modul sănătos de viață la copii prin intermediul părinților, deoarece în societatea actuală tot mai mult apare necesitatea consilierii părinților în vederea educației pentru sănătate. Consilierea parentală este un demers educațional-formativ specific: sarcina esențială a consilierului nu se reduce doar la actul de a instrui, ci, mai degrabă, la cel de a sprijini părinții pentru ca ei să se ajute independent în adoptarea unui mod de viață sănătos pentru a-l transmite ulterior acestuia generațiilor viitoare, deoarece formarea personalității copilului este un proces continuu și de durată, iar rolul primordial îl are familia, punând bazele unui comportament pro-sănătate, unui stil de viață sănătos prin propriul exemplu. Or, potrivit cercetătorilor, o competență este un sistem funcțional integrativ ce cuprinde trei componente: cunoștințe, capacități, abilități, ceea ce necesită implementarea acestora în practică și în situații concrete; altfel se rămâne la o „sumă” de cunoștințe, capacități, abilități, caz în care nu poate fi vorba de dezvoltarea competenței.

Cuvinte-cheie: consiliere psihopedagogică, consiliere parentală, sănătate, educația pentru sănătate, mod de viață, mod sănătos de viață.

THE PARENTAL COUNSELING – COMPETENCE DEVELOPMENT STRATEGY FOR CHILDREN'S HEALTHY LIFESTYLE

Counseling is a complex process that includes a wide range of interventions that require specialized professional training. The term counseling describes the inter-human helping relationship between a specialized person, the counselor, and another person who requests specialized assistance, the client. The relationship between the advisor and the advised person is one of alliance, participation and mutual collaboration. In this sense, counseling can be approached as a form of competence development for the healthy way of life in children through parents, because in today's

society the need for counseling parents in order to health education is increasingly appearing. Parental counseling being a specific educational-formative approach: the essential task of the counselor is limited to the act of training, but rather to support parents so that they can help themselves independently in adopting a healthy lifestyle and subsequently its transmission to future generations, because the formation of the child's personality is a continuous and lasting process, and the primary role is played by the family, laying the foundations of a pro-health compartment, a healthy lifestyle through its own example. Or, according to the researchers, a competence is an integrative functional system that includes three components: knowledge, capacities, abilities, which requires their implementation in practice and concrete situations, otherwise it remains a "sum" of knowledge, capacities, abilities, what cannot be said of the development of competence.

Keywords: psychopedagogical counseling, parental counseling, health, health education, way of life, healthy way of life.

Introducere

Semnificația cea mai largă a consilierii poate fi regăsită la începuturile organizării societății umane, fiind apropiată de cea de sfătuire cu privire la necesitățile comunității. Persoanele care aveau rolul de a oferi soluții pentru probleme medicale, sociale, politice, probleme personale sau de grup ofereau servicii de consiliere. Pe parcursul evoluției și diferențierii societății umane în mai multe domenii de activitate: economic, politic, juridic, administrativ, educațional etc., activitatea de consiliere se diferențiază, devenind o necesitate în toate aceste domenii. Astfel, domeniul consilierii intercorelează cu filosofia, teologia, psihologia, pedagogia, etica, lingvistica, estetica, arta [1].

Consilierea, cu semnificația ei actuală, a apărut în primele decenii ale secolului al XX-lea, în SUA, din nevoia creată de fenomenul de industrializare și urbanizare, ca domeniu psihoterapeutic cu o orientare pregnant educațională. În anii "30 consilierea era considerată o funcție a educației. Tratatul de specialitate subliniau că fiecare profesor are responsabilitatea de a organiza activități de ghidare și orientare profesională cu elevii. Primele activități de consiliere se refereau la consilierea pentru orientarea vocațională. Psihologul J.B. Davis, în perioada 1898-1907, fiind influențat de problemele sociale și vocaționale ale elevilor, include această activitate în curriculumul școlar, astfel că în cadrul fiecărei ore de limbă maternă să se includă activități pentru a ajuta elevul să-și formeze o concepție despre sine ca ființă socială implicată într-o viitoare ocupație [1].

Pe de altă parte, F.Inskipp și H.John menționează că consilierea este o cale de a relaționa și de a răspunde unei alte persoane, pentru ca aceasta să fie ajutată să-și exploreze gândurile, emoțiile și comportamentul în direcția câștigării unei înțelegeri de sine mai clare și pentru a învăța să găsească și să utilizeze resursele,

astfel, încât să se poată confrunta cu viața într-un mod eficient, luând decizii adecvate și acționând corespunzător [apud 2, p.9].

Cadrul conceptual

Activitățile de consiliere psihopedagogică presupun un demers educațional-formativ centrat pe valorificarea capacităților și a disponibilităților individuale ale persoanei. Consilierea psihopedagogică este menită să faciliteze învățarea de către fiecare persoană a unor deprinderi și abilități care să-i permită adaptarea permanentă, printr-o schimbare evolutivă, la solicitările realității [3, p.15]

Consilierea parentală este una psihopedagogică și reprezintă un demers educațional-formativ specific: sarcina esențială a consilierului nu constă în faptul de a instrui, ci, mai degrabă, de a sprijini părinții pentru ca ei să se ajute independent în rezolvarea problemelor apărute. Cele două dimensiuni ale acestui tip de consiliere se referă la dimensiunea psihologică și la dimensiunea pedagogică/educațională.

Dimensiunea psihologică a consilierii parentale se referă la sprijinul, ajutorul și îndrumarea acordată părinților pentru funcționarea adaptativ-inovativă optimă a personalității lor prin realizarea unei congruențe între cognițiile, competențele, emoțiile, atitudinile și conduita proprie. Armonia dintre sfera cognitivă, atitudinală: gânduri, valori credințe, convingeri etc., trăirea emoțională a evenimentelor și manifestările comportamentale conferă persoanei încredere în sine, o anumită coerență între ceea ce gândește, simte și face, autentificate în naturalețea conduitei, asigurându-i o stare de confort psihologic și de bine general. Astfel, consilierea psihologică urmărește facilitarea autocunoașterii acceptarea trăirilor emoționale și autoactualizarea disponibilităților persoanei în contextul creării unor condiții esențiale de rezolvare cu succes a problemelor ce apar în viața acesteia. Consilierea psihologică are ca scop sprijinirea și ajutarea individului să funcționeze mai eficient în viața cotidiană și să aibă relații pozitive cu cei din jur și cu propriii copii [4, p.7].

Dimensiunea pedagogică/ educațională a consilierii parentale vizează provocarea unor schimbări conștiente în sfera intelectuală, cognitivă, atitudinală și comportamentală a părinților prin antrenarea lor în activități educațional-formative specifice, care vor asigura învățarea, achiziționarea și consolidarea competențelor, deprinderilor de a face față problemelor vieții, pentru a dobândi abilități necesare de îngrijire, educație, relaționare cu copiii și membrii adulți în viața familială și cea personală [4, p.7].

Consilierea psihopedagogică parentală nu se reduce la sprijinul, ajutorul și îndrumarea persoanelor implicate în activități educaționale, instructiv-formative în sensul strict al termenului (elevi, studenți, profesori etc.), ci are o

arie de cuprindere mult mai largă, incluzând toate activitățile educațional-formative atât în contexte formale (în instituții specializate: școli, universități etc.), cât și în contexte informale (în experiențele vieții cotidiene, din care omul învață să-și dezvolte personalitatea) [5, p.8]

Cercetătoarea L.Cuznețov a stabilit caracteristicile consilierii parentale într-o manieră esențializată descriptiv-comprehensivă: *activitățile de consiliere parentală* au la bază relația specifică dintre consilier și părinte/părinți, în cadrul căreia consilierul acordă sprijin și îndrumare acestuia/acestora, pentru ca el să se adapteze la solicitările în ceea ce privește educația, comunicarea și relaționarea cu copilul în cadrul familiei; *relația de consiliere/relația consilier-părinte* presupune o interacțiune pozitivă, respect reciproc și focalizare pe individ, problemele lui sau problemele copilului acestuia; *în activitățile de consiliere, specialistul* oferă atenție, empatie, tact, sprijinindu-l pe părinte în înțelegerea, analiza și interpretarea problemelor cu care acesta se confruntă, motivându-l pentru a le accepta și a căuta soluții adecvate de rezolvare; *consilierea psihopedagogică parentală* este un proces de învățare de către adulți a unor atitudini și comportamente adecvate și eficiente, învățare realizată prin intervenția și cu sprijinul, ajutorul și îndrumarea consilierului; *rezultatul activităților de consiliere parentală* îl constituie dobândirea de către părinți a unor competențe, deprinderi și moduri/ strategii procedurale necesare adoptării unor decizii optime în situațiile dificile de educație familială; comunicare și relaționare cu copiii, începând de la cea mai mică vârstă și finalizând cu adolescența și maturitatea acestora; *consilierea parentală* ajută părinții să adopte un model/ stil de viață sănătos și demn, care le-ar conferi un echilibru psihoemoțional optim, confort psihologic, sentimentul autorealizării, fericirii și al împlinirii personale; *consilierea parentală* include un ansamblu de influențe și acțiuni cu scop formativ și corecțional de tipul influențelor și acțiunilor realizate într-un cadru instituționalizat (în școli, licee, centre și cabinete speciale destinate consilierii părinților etc.) și reprezintă consilierea psihopedagogică formală; *consilierea nonformală*, este realizată în afara instituțiilor cu destinație educațională specială, în variate contexte de viață (sfaturi oferite de colegi, rude, prieteni etc.).

Ca activitate specifică, având scopuri determinate, de natură educativ-formativă, consilierea psihopedagogică are un anumit conținut și se realizează sub anumite forme în folosul și în beneficiul adulților și copiilor [6, p.135]. Prin urmare, consilierea parentală este determinată de cinci componente esențiale, promovând o imagine cât mai completă, sintetic-integrativă:

- Conținutul activităților de consiliere parentală se referă la scopurile și domeniile esențiale ale vieții de familie, creștere și educație a copiilor. Activitățile de consiliere psihopedagogică parentală au drept conținut și, implicit, scopuri de a

eficientiza: funcționalitatea și dezvoltarea optimă a relației părinți-copii, promovarea sănătății și a stării generale de bine, învățarea eficientă și durabilă, adaptarea la exigențele școlii, orientarea în cariera școlară, orientarea spre profesie, învățarea și valorificarea strategiilor de coping etc.

- Formele consilierii parentale includ modalitățile de desfășurare a acesteia, respectiv crearea situațiilor în care este nevoie de acțiuni specifice de consiliere complementară celor instructiv-educative consacrate (instruirea școlară, universitară, formarea și consolidarea competențelor parentale prin cursuri sau stagii specifice). În concordanță cu această componentă, consilierea psihopedagogică integrativă și sistemică îmbină variate forme, și anume: consilierea pentru dezvoltare (optimală); consilierea preventivă; consilierea în situații de criză; consilierea remedială.
- Componenta tehnologică, care include modalitățile de realizare a consilierii psihopedagogice, avându-se în vedere cadrul instituționalizat, mai mult sau mai puțin formal, precum și beneficiarii acestor activități și metodele, procedeele și tehnicile concrete valorificate de specialist. Beneficiarii ai activităților de consiliere psihopedagogică pot fi: un părinte (consiliere individuală); ambii părinți (consiliere de grup/ a grupului); cuplul sau familia (consilierea cuplului, consilierea familială); bunicii sau alte persoane care suplinesc părinții.
- Crearea condițiilor favorabile de realizare a consilierii parentale include un șir de aspecte care necesită o bună ajustare pentru valorificarea unui mediu plăcut, facilitator de relații sincere, deschise, axate pe empatie, încredere și optimism.
- Centrarea pe învățarea strategiilor de depășire a problemelor, situațiilor de criză și a celor de autoperfecționare continuă a calității de părinte/ familist. Corelarea optimă a acestor două aspecte va asigura orientarea adulților și copiilor spre autoeducație, autoformare permanentă [4, p.16].

În acest context și în contextul schimbărilor și evoluțiilor permanente cu referire atât la propria dezvoltare a personalității pe toate dimensiunile, cât și la dezvoltarea mediului înconjurător, efectele sunt inevitabile și au diverse finalități, cum ar fi progres și dezvoltare personală, socială, dar și apariția maladiilor, cu diferite grade de complexitate, cauzate de stres, poluare etc. Studiile prezintă, totuși, că sănătatea și menținerea acesteia, fiind un subiect abordat interdisciplinar, se agravează indiferent de vârstă. Conform cercetătorilor L.Green și J.Ottoson, stilul de viață, ca unul dintre factorii determinanți ai sănătății, are ponderea de 51%. Din acest motiv, promovarea unui stil de viață care să maximizeze, în limitele unor condiții date, sănătatea, starea de bine și împlinirea umană trebuie să reprezinte obiectivul fiecărui cetățean. Susținem faptul că dezvoltarea armonioasă și menținerea sănătății optime se începe de la cea mai fragedă vârstă, familia având rolul primordial în

acest sens. În cadrul ei individul asimilează primele experiențe sociale, în particular cu referință la realizarea modelului de comportament parental. Cercetătorii, în mare parte, împărtășesc opinia potrivit căreia copilul, în linii majore, va reflecta modelul de comportament al părinților [apud 7, p.195]. Astfel, asimilarea unor atitudini și comportamente de către copil este o consecință a relației părinte – copil, a educației în familie, care constituie model și factor esențial în formarea și dezvoltarea personalității copilului. Din perspectiva acestei concepții, afirmăm că competența pentru modul sănătos de viață este formată și dezvoltată în familie. Părinții dețin în acest sens rolul deosebit atât în fixarea celor mai adecvate deprinderi comportamentale, cât și în asigurarea unor condiții pro-sănătate. Formarea și consolidarea unor astfel de raporturi, din partea părintelui, solicită instruirea permanentă în acest sens, iar o formă de instruire ar fi consilierea parentală.

Abordată ca o problemă complexă biopsihosocială, se observă că sănătatea nu poate fi numai domeniul de studiu și o activitate a sistemului medical. Partea cea mai mare a sănătății depinde, însă, de condițiile mediului și de conduita omului.

Sănătatea se constituie din trei mari dimensiuni: biologică/fizică, psihologică și socială. Din punct de vedere biologic, presupune axarea pe o activitate fizică regulată, alimentație sănătoasă, respectarea igienei personale, evitarea unor factori de risc, ca: fumatul, consumul de alcool și droguri, neglijarea adresării la timp la medic, excesul de alimentație, utilizarea neadecvată a medicamentelor, practicarea distorsionată a variatelor diete etc. Din punct de vedere psihologic, sănătatea poate fi înțeleasă ca o armonie dintre comportamentul cotidian și valorile fundamentale ale vieții, asimilate și valorificate de individ, care au devenit prioritățile acestuia. Sănătatea psihologică reprezintă acea stare a persoanei în care capacitatea ei de a munci, de a cunoaște sau de a desfășura activități preferate în mod creativ, cu plăcere și succes este optimă. Aspectul dat presupune capacitatea persoanei de a-și înțelege și dirija emoțiile, de a ști cum să facă față problemelor și dificultăților sociale, profesionale și cotidiene. Individul sănătos din punct de vedere psihologic posedă și o sănătate fizică bună, capacitate de a se autocontrola și de a rezolva cu succes problemele apărute, neutralizând situațiile stresante, fără a ajunge la dependențe, precum și capacitatea de a munci productiv, de a iubi, de a se preocupa de soarta celorlalți, fiind în stare să conducă într-un mod rezonabil autonomia personală [8, p.16].

Analiza realizată de cercetătorii din domeniu arată că dimensiunile sănătății acționează împreună pentru a asigura randamentul funcțiilor biologice și sociale, pentru a asigura confortul psihofizic al organismului. Cultivarea unei anumite dimensiuni atrage după sine dezvoltarea celorlalte. În mod similar,

neglijarea unei dimensiuni poate induce consecințe severe asupra sănătății de ansamblu, precum și asupra diminuării bune stări a organismului [8, p.16].

Realizând consilierea familiei, este necesară abordarea, de fapt, a educației pentru sănătate, care reprezintă un aspect desfășurat continuu. Bazele ei se pun în copilărie, în familie și în școală, educația pro-sănătate realizându-se pe tot parcursul vieții. Practicarea unui mod de viață sănătos oferă o stare generală de bine sub aspect fizic, psihic, spiritual și social. Sănătatea nu presupune numai absența bolii, a unor disfuncții adaptative, ci și o stare subiectivă de bine, trăită confortabil. Dezvoltarea optimă integrează atât aspectele dezvoltării biologice, cât și ale celei psihologice, aspectele dezvoltării intelectuale, ale dezvoltării emoționale și sociale. Consilierea familiei în acest aspect are caracter educativ sistemic. Familia și școala, ca instituții fundamentale sociale de realizare a educației, trebuie să formeze personalități integre, armonios dezvoltate, capabile să adopte și să valorifice un mod de viață sănătos, eficient, conferind confort, siguranță, sentimentul autorealizării, satisfacției, optimismului și al fericirii [apud 8, p.16].

Conform literaturii de specialitate, modul sănătos de viață reprezintă un ansamblu de acțiuni, particularități de manifestare incluzând reprezentările, atitudinile, deprinderile, competențele și comportamentele persoanei ce reflectă menținerea și/sau îmbunătățirea sănătății cu toate aspectele sale. Prin urmare, un mod sănătos de viață include: deprinderile raționale și sănătoase de alimentație; cultura fizică; echilibrul psihofizic și regimul de somn; cultura și igiena muncii; igiena personală și a locuinței; relaxarea și valorificarea eficientă a timpului liber; mediul înconjurător, imunitatea și călirea organismului; evitarea factorilor de risc; psihosexualitatea; efectuarea regulată a analizelor, solicitarea asistenței medicale și a variatelor mijloace de investigație și tratament.

Educația axată pe competențe, valori și atitudini reflectă achizițiile cercetărilor științelor educației, conform cărora, prin intermediul competențelor, educabilul poate realiza transferul și mobilizarea cunoștințelor și a abilităților în contexte și situații reale de viață.

De aceea, competența pentru modul sănătos de viață presupune un sistem integrat de resurse (cunoștințe, abilități, atitudini/ valori) obținute prin Educația pentru sănătate și valorificate prin acțiuni formale (în școală) și nonformale (și cu ajutorul familiei) desfășurate într-o interconexiune în vederea formării-dezvoltării pro-sănătate a personalității și, totodată, organizate pentru a rezolva problemele apărute la nivel personal cu referire la sănătatea în ansamblu.

Analiza experienței empirice și a cercetărilor științifice ne conduc spre ideea că formarea și dezvoltarea personalității umane, la general, și a personalității părinților, în particular, reprezintă un proces complex, care apare în copilărie

prin interiorizarea modelelor parentale observate în cadrul familiei de origine; apoi continuă prin intermediul activităților specifice de educație, asistență și consiliere psihopedagogică /educațională, prin acțiunile de autoperfecționare desfășurate de adulți pe parcursul întregii vieți.

Referințe:

1. PASCARU-GONCEAR, V. *Fundamente teoretice și metodologice ale formării competenței de consiliere psihopedagogică la student: Teză de doctor în pedagogie*. Chișinău, 2015. 168 p.
2. MICLEUȘANU, Z., CUZNEȚOV, L. *Bazele consilierii*. Chișinău: Primex-Com, 2015. 99 p.
3. DUMITRIU, I.AL. *Consiliere psihopedagogică*. Iași: Polirom, 2008. 336 p.
4. CUZNEȚOV, L. *Consilierea parentală*. Chișinău: CEP USM, 2013. 105 p.
5. BUNESCU, G. *Educația părinților: Strategii și programe*. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2007. 150 p.
6. KONYA, Z., KONYA, A. *Terapie familială sistemică*. Iași: Polirom, 2012. 294 p.
7. ANȚIBOR, L., TOLSTAIA, S. Relația dintre atitudinea părinți-copii și stilul de soluționare a conflictului. În: *Studia Universitatis: Seria Științe ale educației* (Chișinău), 2007, nr.9.
8. CUZNEȚOV, L., CALARAȘ, C., EȚCO, C. *Consilierea și educația pentru sănătate a familiei. Repere teoretice și sugestii practice*. Chișinău: Primex-Com, 2016. 517 p.

Date despre autor:

Mihaela BLÎNDUL, doctorandă, Școala Doctorală Științe Sociale și ale Educației, Departamentul Științe ale Educației, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

E-mail: ellablindul@gmail.com

ORCID: 0000-0003-2754-837